

**KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Di Kelurahan Foradiahi Kecamatan Pulau Ternate)**

Oleh

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Syaiful Madjid², Helmi Alhadar³, Raoda M. Djae⁴ dan Nini Abbas⁵

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini secara umum adalah teridentifikasinya pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan, dan secara khusus adalah untuk mengetahui: Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Foradiahi. Penelitian ini menggunakan Tipe dan jenis penelitian deskriptif Kualitatif., dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini lebih dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kelurahan Foradiahi menunjukkan kehadiran pemerintah dalam program pemberdayaan pada pelaksanaan PNPM Mandiri sangatlah direspon baik oleh masyarakat yang ada di kelurahan ini, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemberdayaan, banyak masyarakat yang terlibat langsung dari pelaksanaan program baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. Kehadiran Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sesungguhnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Foradiahi.

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Kelurahan dan Pemberdayaan

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

² Dosen Sosiologi FISIP UMMU Ternate

³ Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMMU Ternate

⁴ Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

⁵ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, otonomi yang dicanangkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada.

Melalui pemberdayaan masyarakat tentunya dampak positif yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya dan mampu mengangkat kehidupannya lebih baik melalui program pemberdayaan. Program pemberdayaan bagi masyarakat sesungguhnya bagian dari fungsi pemerintahan untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, keterlibatan pihak ketiga (pengusaha/swasta) dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan juga sehingga terjadi sinergi antara *state* (pemerintah), *society* (masyarakat/rakyat) dan *market* (pihak pasar/swasta/pengusaha).

Banyak program pemberdayaan yang telah dilakukan baik melalui BUMDes maupun program lain yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program BUMDes prinsipnya sangat membantu masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa Geti Baru merupakan perintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dasar hukum inilah sehingga BUMDes dapat didirikan dengan harapan dan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. (LA SUHU, Bakri; dkk, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan Bakri La Suhu, dkk tentang pemberdayaan nelayan di Halmahera Selatan menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk pemberdayaan

masyarakat petani rumput desa Mano yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, antara lain (1) pembentukan kelompok petani rumput laut, pembentukan kelompok ini dimulai sejak tahun 2011 sampai 2015 dan sekarang kelompok petani rumput laut berjumlah 19 kelompok, (2) pemberian bantuan alat produksi berupa pelompong dan penjemuran, namun bantuan yang diberikan dimaksud belum sepenuhnya dibagikan kepada 19 kelompok karena terbatasnya anggaran sehingga bantuan berupa pelompong hanya 192 unit untuk 5 kelompok dan alat penjemuran 16 unit untuk 2 kelompok saja. (Suhu, Wance, Dkk, 2019).

Penelitian lainnya yang dilakukan Bakri La Suhu, dkk menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Maitara yaitu *pertama*, program bantuan pengadaan ketinting dan pengadaan fiberglass 3 GT bagi masyarakat nelayan, *kedua*, program pembangunan tempat pengasapan ikan di Desa Maitara, *ketiga*, program pengadaan sarana perlengkapan pengasapan ikan, dan *keempat*, program penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasar Perikanan Rum Rolibunga. (LA SUHU, Bakri, dkk, 2020).

Selain dari pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah, ternyata ada juga keterlibatan para pengusaha/swasta dalam melakukan pemberdayaan kelompok nelayan. Di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, kehadiran pengusaha/swasta khususnya pengusaha ikan tuna dan pengusaha ikan dasar membawa banyak perubahan yang lebih baik bagi para nelayan, karena menyediakan pasar alternatif dan penyedia infrastruktur pendukung penangkapan untuk para nelayan. (Bakri La Suhu, et al, 2019).

Pembangunan Kelurahan secara konseptual mengandung makna sebagai proses dimana usaha-usaha dari masyarakat Kelurahan terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, sehingga dalam konteks pembangunan Kelurahan, paling

tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (*equal*) yaitu pemerintah dan masyarakat. Selain kedua stakeholder tersebut, perlu juga adanya keterlibatan pihak swasta/pengusaha dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dari segala aspek.

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Ternate seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Ternate, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kota Ternate mengkondisikan perlunya suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya adalah "Program Pemberdayaan Kelurahan".

Dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan masyarakat" di Kota Ternate, Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan program ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Ternate Nomor: 141/079/INST, tentang tugas dan tanggung jawab kepala kelurahan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti:

1. Kebersihan
2. Keamanan
3. Ketertiban
4. Pembinaan masyarakat
5. Pelayanan masyarakat

Berangkat dari kondisi di atas, maka aparat kelurahan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang maksimal. Kinerja aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Orsbone dan Gaebler (1992) yang menyatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan

yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan pemerinth yang baik di kelurahan Foramadiahi. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni berusaha menggambarkan dan mengklasifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan berupaya mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Istilah kinerja berasal dari *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005).

Lebih lanjut Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.

Selanjutnya menurut Taliziduhu Ndraha (2005) mengungkapkan bahwa "Kata kinerja adalah kosakata baru dalam bahasa Indonesia, digunakan sebagai padanan kata *performance*. Kinerja berasal dari kata kerja, diberi sisipan in, menjadi kinerja. Dari sudut *accountability*, kinerja adalah pelaksanaan tugas atau perintah (*task accomplishment*), dari segi *obligation*, kinerja adalah kewajiban untuk menepati janji (penetapan janji), dan dari segi *cause*, kinerja adalah proses tindakan (prakarsa) yang diambil menurut keputusan batin berdasarkan pilihan bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko (konsekuensi)nya".

Menurut Rivai (2005) dalam menilai kinerja seorang pegawai maka diperlukan berbagai aspek penilaian antara lain pengetahuan tentang pekerjaan, kepemimpinan inisiatif, kualitas pekerjaan, kerjasama, pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalkan, perencanaan, komunikasi, inteligensi (kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, motivasi, dan organisasi. Selanjutnya, dari aspek-aspek penilaian kinerja yang dinilai tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi :

1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya.
2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing – masing kebidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Pada intinya setiap individu atau karyawan pada setiap perusahaan memashami tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan.
3. Kemampuan hubungan internasional, yaitu antara lain kemampuan untuk kerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain – lain.

B. Konsep Pemerintah Kelurahan

Pemerintahan yang dikemukakan oleh Samuel Edwar Finer dalam bukunya Pamudji (1989) bahwa istilah pemerintahan (*government*) memiliki empat arti yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the procces of gevening*)
2. Menunjukkan masalah-masalah (*hal ihwal*) Negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*state of affair*),
3. Menunjukkan orang-orang (*pejabat-pejabat*) yang dibebani tugas pemerintah (*people charged with the duty of governing* dan,
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat (*the manner method of system by which a part tertentu di perintah icular society is governing*).

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara, *Government* dari bahasa Inggris dan *Gouvernement* dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum*, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa. (Inu Kencana, 2003).

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat. Peraturan pemerintah Kota Ternate Nomor 5 tahun 2005 tentang susunan organisasi kelurahan. Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa :

1. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas-tugas

umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah Kelurahan.

2. Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pembangunan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pemberian pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan tata usaha;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Konsep Pemberdayaan

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
- b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran
- c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, system politik, system hukum dan system ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan
- d) Pelaksanaan system pengetahuan, system politik, system hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya (Pranarka, 1996).

Lebih lanjut secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Pranarka, 1996).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong motivasi dan membangkitkan akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat tenses atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perbuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Kartasasmita, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Pemerintah Kelurahan Foramadiahi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan kelurahan.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan kelurahan harus benar-benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pemerintah Kelurahan Foradiahi beberapa tahun belakang mendapat program pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu wujud dari kinerja Pemerintah Kelurahan sangat dibutuhkan dalam mendampingi pelaksana Program Pemberdayaan yang ada di kelurahan ini, dari hasil observasi penulis dari sekian proyek pemberdayaan yang dilaksanakan terlihat dari bentuk koordianasi dari pihak pelaksana dengan Pemerintah Kelurahan dimana hasil yang nampak dari jalannya program pemberdayaan ini yakni dari beberapa program yang telah dijalankan hampir sebagian besar bentuknya pembangunan fisik. Pada tahun 2011 pemerintah mulai meluncurkan sebuah program berbasis pemberdayaan masyarakat secara mandiri yang bernama PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

PNPM merumuskan mengenai mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nampak yang ada di Kelurahan Foradiahi bentuknya fisik misalkan perbaikan jalan setapak di lingkungan kelurahan bahkan ada sebagian yang diarahkan membuat penampungan Air untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kelurahan Foradiahi.

Kinerja Pemerintah Kelurahan Foradiahi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sangat nampak dalam perencanaan hingga pelaksanaan yang melibatkan langsung masyarakat yang ada di Kelurahan Foradiahi. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Foradiahi berdampak positif hal itu dikarenakan kinerja pemerintah kelurahan begitu nampak dalam melibatkan masyarakatnya. Keikutsertaan Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mendapat apresiasi dari masyarakat yang ada di kelurahan ini, respon masyarakat akan keterlibatan pemerintah kelurahan dalam program pemberdayaan terlihat jelas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu mendampingi masyarakat dalam

pelaksanaan program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Foradiahi.

B. Manfaat Program Pemberdayaan

Hasil pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Foradiahi sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil dari kegiatan program PNPM Mandiri di Kelurahan Foradiahi sangat tinggi, karena masyarakat yang terlibat berpartisipasi dalam pengawasan dan penilaian begitu besar. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan telah ada sehingga hasil pelaksanaan pembangunan lebih baik dan manfaatnya dapat dinikmati lebih lama.

Selain kesadaran masyarakat kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Foradiahi begitu nampak bahkan sangat positif dimana pemerintah kelurahan selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam program Pemberdayaan yang berjalan dari tahun ketahun, selain itu Pemerintah kelurahan juga cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya. Harapan dari masyarakat wujud pengabdian dari aparat kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat pada umumnya.

Kehadiran pemerintah dalam program pemberdayaan pada pelaksanaan PNPM Mandiri sangatlah direspon baik oleh masyarakat yang ada di kelurahan ini, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemberdayaan, banyak masyarakat yang terlibat langsung dari pelaksanaan program baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik,

kehadiran Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan memberikan dampak positif. Disini harus dipahami bahwa Pemerintah Kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Kinerja Pemerintah Kelurahan Foradiahi menunjukkan kehadiran pemerintah dalam program pemberdayaan pada pelaksanaan PNPM Mandiri sangatlah direspon baik oleh masyarakat yang ada di kelurahan ini, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemberdayaan, banyak masyarakat yang terlibat langsung dari pelaksanaan program baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik, kehadiran Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan memberikan dampak positif.
2. Kinerja Pemerintah Kelurahan Foradiahi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sangat nampak dalam perencanaan hingga pelaksanaan yang melibatkan langsung masyarakat yang ada di Kelurahan Foradiahi, wujud responsivitas dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan baik dari segi Fisik maupun Non fisik.

SARAN

1. Diharapkan pada Pemerintah Kelurahan untuk selalu memelihara hubungan baik dengan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dalam hal melaksanakan program pemberdayaan serta selalu melibatkan masyarakat mulai dari proses sosialisasi program hingga

pada evaluasi program yang telah dijalankan bersama.

2. Diharapkan pada masyarakat untuk selalu ikut terlibat dalam program Pemberdayaan yang masuk di Kelurahan ini, selain itu masyarakat lebih meningkatkan tingkat partisipasinya dalam keikutsertaan baik dalam program fisik maupun non fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Inu Kencana Syafii'ie, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Bappenas Jakarta.
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 42-59.
- LA SUHU, Bakri; DJAE, Raoda M.; SOSODA, Abdurahman. ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA GETI BARU KECAMATAN BACAN BARAT UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.1.
- LA SUHU, Bakri. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.1: 17-24.

Mangkunegara, 2005, "*Manajemen Sumber Daya Perusahaan*", Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pranarka, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat*, Medio Jakarta

Rivai, 2005, "*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*", Yogyakarta

Taliziduhu Ndraha, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit PT, Rineka Cipta, Jakarta,